

Makalah Ilmiah Populer

Analisis Evaluasi Cacat Las (*Crack*) pada Bejana Tekan (*Vessel*) Material *Stainless Steel* Menggunakan Kombinasi Teknik Radiografi dan *Ultrasonic Testing* (UT) Serta Verifikasi Perbaikan Las

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Rendy Latief Al Ma'rufiyah / Elektro Mekanika / 032200033

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Antariksawan, DEA

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Analisis Evaluasi Cacat Las (*Crack*) pada Bejana Tekan (*Vessel*) Material
Stainless Steel Menggunakan Kombinasi Teknik Radiografi dan *Ultrasonic*
Testing (UT) Serta Verifikasi Perbaikan Las**

Disusun oleh
Rendy Latief Al Ma'rufiyah / Elektro Mekanika / 032200033

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Senin, 12 Januari 2026

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

TT ELEKTRONIK

Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Antariksawan, DEA

NIP. 196211061986111001

ANALISIS EVALUASI CACAT LAS (CRACK) PADA BEJANA TEKAN (VESSEL) MATERIAL STAINLESS STEEL MENGGUNAKAN KOMBINASI TEKNIK RADIOGRAFI DAN ULTRASONIC TESTING (UT) SERTA VERIFIKASI PERBAIKAN LAS

EVALUATION OF WELD DEFECTS (CRACKS) IN STAINLESS STEEL PRESSURE VESSELS USING A COMBINATION OF RADIOGRAPHY AND ULTRASONIC TESTING (UT) WITH VERIFICATION OF WELD REPAIRS

Rendy Latief Al Ma'rufiyah^{1*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: rendyalmarufiyah@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS EVALUASI CACAT LAS (CRACK) PADA BEJANA TEKAN (VESSEL) MATERIAL STAINLESS STEEL MENGGUNAKAN KOMBINASI TEKNIK RADIOGRAFI DAN ULTRASONIC TESTING (UT) SERTA VERIFIKASI PERBAIKAN LAS. Integritas struktural bejana tekan merupakan aspek yang sangat penting dalam industri proses karena komponen ini beroperasi pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi. Sambungan las pada bejana tekan menjadi titik kritis yang rentan terhadap cacat seperti retak, yang dapat menurunkan kekuatan struktur dan menimbulkan risiko keselamatan apabila tidak terdeteksi dengan baik. Oleh karena itu, penerapan Pengujian Tak Merusak (Non-Destructive Testing/NDT) sesuai standar internasional menjadi langkah wajib dalam pengendalian mutu. Pada penelitian ini dilakukan evaluasi implementasi kombinasi metode NDT, yaitu radiografi panoramik, Ultrasonic Testing (UT), dan radiografi Single Wall Single View (SWSV), pada inspeksi sambungan las bejana tekan. Pemeriksaan awal menggunakan radiografi panoramik menunjukkan adanya indikasi cacat planar berupa retak. Selanjutnya, pengujian UT dilakukan untuk mengonfirmasi serta menentukan dimensi cacat secara kuantitatif, khususnya kedalaman dan lokasi cacat di dalam material. Setelah dilakukan perbaikan las, inspeksi lanjutan menggunakan teknik radiografi SWSV diterapkan untuk memverifikasi efektivitas perbaikan dan memastikan tidak adanya indikasi cacat sisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi metode NDT tersebut mampu memberikan evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan penggunaan satu metode saja, sehingga mendukung pengambilan keputusan teknis terkait kelayakan dan keselamatan bejana tekan sesuai standar yang berlaku.

Kata kunci: Bejana tekan, Non-Destructive Testing, Radiografi Panoramik, Ultrasonic Testing, SWSV

ABSTRACT

EVALUATION OF WELD DEFECTS (CRACKS) IN STAINLESS STEEL PRESSURE VESSELS USING A COMBINATION OF RADIOGRAPHY AND ULTRASONIC TESTING (UT) WITH VERIFICATION OF WELD REPAIRS. The structural integrity of pressure vessels is a critical aspect in process industries, as these components operate under high pressure and temperature conditions. Welded joints in pressure vessels represent critical areas that are susceptible to defects such as cracks, which can reduce structural strength and pose serious safety risks if not properly detected. Therefore, the application of Non-Destructive Testing (NDT) in accordance with international standards is essential for quality control. This study evaluates the implementation of a combined NDT approach, including panoramic radiography, Ultrasonic Testing (UT), and Single Wall Single View (SWSV) radiography, in the inspection of pressure vessel welds. Initial inspection using panoramic radiography revealed indications of planar defects in the form of cracks. Subsequently, UT was employed to confirm the defects and to quantitatively determine their dimensions, particularly depth and location within the material. After weld repair, SWSV radiography was conducted to verify the effectiveness of the repair and to ensure the absence of remaining defects. The results indicate that the combination of these NDT methods provides a more comprehensive evaluation compared to the use of a single technique, thereby supporting technical decision-making regarding the integrity and safety of pressure vessels in compliance with applicable standards.

Keywords: Pressure vessel, Non-Destructive Testing, Panoramic Radiography, Ultrasonic Testing, SWSV

PENDAHULUAN

Integritas struktural pada bejana tekan (*vessel*) merupakan faktor krusial dalam industri proses, kimia, dan energi, mengingat komponen ini beroperasi di bawah kondisi tekanan dan atau temperatur tinggi yang ekstrem [1]. Sambungan las pada bejana tekan merupakan salah satu titik kritis yang rentan terhadap cacat seperti retakan dan indikasi lain yang dapat mengurangi kekuatan struktural serta berkontribusi terhadap kegagalan bejana tekan, yang dalam kondisi operasi dapat menyebabkan risiko keselamatan serius jika tidak diidentifikasi dan dikendalikan [2]. Oleh karena itu, kontrol kualitas sambungan las melalui Pengujian Tak Merusak (*Non-Destructive Testing*) wajib dilakukan sesuai standar internasional seperti ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

PT Puspertino, sebagai perusahaan manufaktur, melaksanakan pengujian NDT pada sebuah bejana tekan dengan spesifikasi diameter 70,6 inci dan tebal pelat 10 mm. Tahap awal pemeriksaan menggunakan teknik radiografi yaitu *single wall-single view* panoramik, di mana sumber radiasi diletakkan di tengah vessel untuk memeriksa keseluruhan keliling las secara bersamaan. Hasil interpretasi film radiografi awal menunjukkan adanya indikasi cacat planar jenis *crack* (retak). Retak atau cacat mikro pada material menyebabkan konsentrasi tegangan tinggi di ujung retak, yang jauh lebih besar daripada tegangan rata-rata di dalam material, sehingga *crack* menjadi titik awal propagasi kegagalan material yang bersifat getas (*brittle fracture*) [3].

Untuk memvalidasi dan mengkarakterisasi dimensi cacat, dilanjutkan dengan pengujian Ultrasonic Testing (UT). Ultrasonic Testing (UT) merupakan metode *Non-Destructive Testing* yang sangat efektif untuk mendeteksi cacat internal pada material, di mana gelombang ultrasonik yang dipancarkan akan memantul pada batas permukaan atau *discontinuity* di dalam benda uji sehingga memungkinkan penentuan lokasi serta ukuran cacat secara akurat [4]. Hasil UT akan mengkonfirmasi *crack* dengan kedalaman tertentu dari indikasi tersebut di permukaan material. Sehingga dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai posisi, kedalaman, dan ukuran cacat internal, sehingga hasil inspeksi tidak hanya bersifat indikatif di permukaan tetapi juga mencerminkan kondisi aktual di dalam material. Informasi tersebut sangat penting sebagai dasar dalam menentukan tingkat keparahan cacat, evaluasi kelayakan komponen, serta pengambilan keputusan teknis terkait perbaikan, *repair*, atau kelanjutan penggunaan komponen sesuai dengan standar dan kriteria penerimaan yang berlaku.

Teknik Radiografi Single Wall Single View (SWSV) digunakan sebagai metode verifikasi lanjutan terhadap indikasi cacat yang terdeteksi melalui radiografi panoramik dan Ultrasonic Testing (UT). Pada metode ini, sinar gamma ditempatkan secara tegak lurus terhadap lasan sehingga menembus satu sisi dinding bejana dan menghasilkan citra tunggal dari area las yang diuji, sehingga meningkatkan ketajaman dan resolusi detail cacat planar seperti retak. Dengan pengaturan Source to Film Distance (SFD) yang tepat dan kontrol parameter eksposur, SWSV memungkinkan evaluasi indikasi cacat dengan jelas. Hasil inspeksi ini menjadi dasar evaluasi akhir terhadap kualitas perbaikan las dan kesesuaiannya dengan kriteria penerimaan berdasarkan ASME *Boiler and Pressure Vessel Code*, memastikan bejana tekan aman untuk digunakan kembali [5].

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif implementasi kombinasi teknik NDT (Radiografi SWSV-Panoramik, UT, dan Radiografi SWSV) dalam studi kasus nyata, mulai dari deteksi cacat awal, karakterisasi, hingga verifikasi keberhasilan perbaikan las.

METODOLOGI

Gambar 1. Diagram alir proses NDT

A. Alat Utama

1. Sumber radiasi sinar gamma (untuk RT)
2. Film
3. *Ultrasonic Testing flaw detector*
4. Probe ultrasonik (*angle beam*)
5. *film holder*
6. *Darkroom equipment (developer, fixer, wash tank)*
7. *Radiographic viewer*
8. Blok kalibrasi UT
9. Alat ukur jarak (meteran)

B. Peralatan Bantu

1. *Image Quality Indicator (IQI / penetrometer)*
2. *Marker*
3. *Masking*
4. *Couplant gel UT*
5. kain lap
6. APD (helm, sarung tangan, dosimeter radiasi, *body hardness*)

C. Bahan

1. Couplant gel ultrasonik
2. Bahan kimia proses film radiografi (*developer, fixer, air bilas*)

Penelitian ini dilakukan pada sebuah bejana tekan berbahan baja tahan karat yang diproduksi oleh PT Puspertino dengan spesifikasi diameter 70,6 inci dan ketebalan pelat 10 mm. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus eksperimental dengan pendekatan kombinasi teknik Pengujian Tak Merusak (Non-Destructive Testing/NDT), yaitu radiografi SWSV-panoramik, Ultrasonic Testing (UT), dan radiografi SWSV-*internal source technique*.

Tahap awal pengujian dilakukan menggunakan radiografi SWSV-panoramik, dengan menempatkan sumber radiasi di tengah bejana untuk memeriksa seluruh keliling sambungan las secara simultan. Film radiografi yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi adanya indikasi cacat pada sambungan las.

Setelah indikasi cacat terdeteksi, dilakukan Ultrasonic Testing (UT) sebagai metode lanjutan untuk memvalidasi keberadaan cacat serta menentukan posisi, kedalaman, dan ukuran cacat secara lebih akurat. UT dilakukan dengan memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik pada discontinuity di dalam material.

Indikasi cacat yang telah terkonfirmasi selanjutnya dilakukan proses perbaikan (*repair*) dengan metode penggerindaan dan pengelasan ulang. Untuk memastikan keberhasilan perbaikan las, dilakukan radiografi ulang menggunakan teknik SWSV- *internal source technique*, dengan pengaturan *Source to Film Distance (SFD)* sebesar 17 inci dan parameter eksposur sesuai ketentuan *ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII* [6]. Hasil radiografi SWSV digunakan sebagai dasar evaluasi akhir kelayakan sambungan las.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Berdasarkan hasil film radiografi panoramik yang ditunjukkan pada Gambar 1, terlihat adanya indikasi cacat planar berupa *crack* yang memanjang mengikuti sumbu lasan dan berada di sekitar posisi referensi angka 0 pada keliling bejana. Indikasi ini ditandai oleh perbedaan densitas film yang kontras dan kontinu, yang merupakan karakteristik umum cacat retak pada hasil radiografi. Temuan ini menunjukkan bahwa sambungan las memiliki potensi penurunan integritas struktural dan memerlukan evaluasi lanjutan.

Gambar 2. Hasil film radiografi panoramik

Proses pengujian *Ultrasonic Testing* (UT) yang dilakukan pada sambungan las bejana tekan setelah adanya indikasi cacat dari radiografi panoramik. Pada pengujian ini, probe ultrasonik ditempatkan di permukaan material dan digerakkan sepanjang daerah lasan untuk memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam material. Probe yang digunakan 60° dan 70° dengan frekuensi 2 Mhz. Penggunaan kombinasi probe tersebut membuat deteksi lebih baik dengan mengurangi risiko cacat yang terlewat akibat *beam* misalignment serta penggunaan frekuensi kecil dengan daya tembus lebih dalam dan penguatan sinyal lebih baik [7]. Gelombang ultrasonik akan dipantulkan kembali apabila bertemu dengan discontinuity di dalam material. Pengujian UT ini bertujuan untuk memvalidasi keberadaan cacat serta menentukan posisi dan kedalaman cacat secara lebih akurat, yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh dari hasil radiografi

Gambar 3. Pengujian UT

Untuk memastikan dan mengkarakterisasi cacat tersebut, dilakukan pengujian Ultrasonic Testing. Hasil UT yang ditunjukkan pada Gambar 3 mengonfirmasi keberadaan cacat di area luar lasan dengan panjang sekitar 5 mm dan kedalaman berkisar antara 3–5 mm. Pantulan gelombang ultrasonik yang signifikan pada lokasi tersebut menunjukkan adanya discontinuity internal yang konsisten dengan indikasi crack pada hasil radiografi panoramik. UT memberikan informasi mengenai dimensi cacat yang tidak dapat diperoleh secara detail dari radiografi saja [8].

Gambar 4. Indikasi cacat setelah dilakukan UT

Gambar 4 memperlihatkan kondisi cacat material berupa *crack* (retak) pada kedalaman aktual 5-7 mm yang terlihat setelah dilakukan proses penggerindaan (*grinding*) pada area indikasi. Proses ini dilakukan untuk membuka permukaan material sehingga lokasi dan bentuk cacat dapat diamati secara visual. Terlihat bahwa retak berada pada area material dan memiliki arah memanjang, yang mengonfirmasi hasil pengujian UT dan radiografi sebelumnya. Temuan ini menegaskan bahwa indikasi yang terdeteksi merupakan cacat nyata pada material dan berpotensi menurunkan integritas struktural bejana tekan jika tidak dilakukan perbaikan yang sesuai.

Gambar 5. Cacat material crack

Radiografi dengan teknik SWSV-*internal source technique* dilakukan sebagai tahap verifikasi akhir. Hasil film radiografi SWSV yang ditunjukkan pada Gambar 5 tidak lagi menunjukkan adanya indikasi crack atau cacat lain pada area yang sebelumnya bermasalah. Teknik SWSV memberikan ketajaman citra yang lebih baik pada area lokal lasan, sehingga sangat efektif untuk memastikan keberhasilan perbaikan. Hasil ini menunjukkan bahwa perbaikan las telah memenuhi kriteria penerimaan sesuai ASME *Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII* [6].

Gambar 6. Hasil film teknik radiografi SWSV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kombinasi teknik Non-Destructive Testing berupa radiografi SWSV-panoramik, Ultrasonic Testing (UT), dan radiografi SWSV-*internal source technique* efektif dalam mendeteksi, mengkarakterisasi, serta memverifikasi perbaikan cacat retak pada material bejana tekan. Radiografi panoramik mampu mendeteksi indikasi awal cacat secara menyeluruh, UT memberikan informasi kuantitatif mengenai ukuran dan kedalaman cacat, sedangkan radiografi SWSV berperan penting dalam memastikan keberhasilan perbaikan las secara detail. Penerapan kombinasi metode NDT ini memberikan tingkat keandalan inspeksi yang tinggi dan mendukung pengambilan keputusan teknis yang tepat untuk menjamin keselamatan serta kelayakan operasi bejana tekan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Shaikh, "REVIEW ON STRUCTURAL INTEGRITY OF A PRESSURE VESSEL VIA ANSYS-BASED," vol. 10, no. 5, pp. 209–216, 2024.
- [2] A. Baru, "Akademia Baru Common Root Causes of Pressure Vessel Failures : A Review Akademia Baru," vol. 21, no. 1, pp. 22–37, 2016.
- [3] S. K. Rizk and R. A. Hany, "Biomaterials Journal," vol. 1, no. 7, pp. 27–36, 2022.
- [4] T. R. Mekatronika and T. R. Manufaktur, "PENENTUAN CACAT DENGAN METODE ULTRASONIC TESTING," vol. 2, no. 1, pp. 7–13, 2022.
- [5] T. A. S. of Mechanical Engineers, "ASME Boiler and Pressure Vessel Code," in *Nondestructive Examination*, 2019.
- [6] A. S. of M. Engineers, *ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII: Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 1*. American Society of Mechanical Engineers, 2023.
- [7] F. M. Taama, H. S. Mahdi, and M. S. Jassim, "The Effect Of Ultrasonic Testing Variables On The Evaluation Of Weld Quality," no. April, 2025.
- [8] A. Herceg and L. Magli, "Comparison of Ultrasonic Phased Array and Film Radiography in Detection of Artificially Embedded Defects in Welded Plates," 2023.